

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
--	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna
BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....199

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна
ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА
ЁНДАШИШ.....205

29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна
АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ
АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич
СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....218

31. Вахид Омаров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....225

32. Umid Bekmuhammad
ANNA GERMAN AND KHOREZM.....233

33. Кулаков Владимир Олегович
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ
АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....251

34. Ferhat ÇİFTÇİ
НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....257

35. Zamonov Zokir Turg'inovich
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI
RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....269

36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna
XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....277

37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович
ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....283

38. Озодбек Раджабов
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ...295

39. Tahir Şahbazov
“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI)
AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....304

40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA
MADANIY MUHITI.....316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Xamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch МАХМУД ҚОШГ‘АРИЙНИНГ “DEVONU LUG‘ATIT TURK”ДА ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР КИЙИМ-БОШЛАРИ БАЙОНИ.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li МА’МУНИЙЛАР СУЛОЛАСИНИНГ ҲОКИМИЯТГА КЕЛИШИ ВА ЕТНОГЕНЕЗ МАСАЛАСИ.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiya allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan oriq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Ferhat ÇİFTÇİ,

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Genel Türk Tarihi Doktora Öğrencisi,
E-mail.: infoferhatciftci@gmail.com

HAYBER GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028848>

ÖZ

Türkistan ve Hint Alt Kıtası'nı birbirine bağlayan ve Sefid Kûh (Sepin Gar) sıradağlarında yer alan Hayber Geçidi; askerî, ticarî ve kültürel açılarından stratejik bir öneme sahiptir. Türk tarihi açısından da ayrı bir ehemmiyete sahip olan Hayber Geçidi, XIX. yüzyılda İngiliz Hindistan'ı ile Afganlar arasında sınıır olmuş ve bu sebeple İngilizler, bölgeye dair yaptığı araştırmalarda zengin bilgiler vermişlerdir. Bu çalışmada Türkistan'ın güneye açılan boğazlarından biri olan Hayber Geçidi'nin kısa tarihi, içinde Sefid Kuh'un da bulunduğu fiziki coğrafyası ve önemli yerleri, tarihî coğrafya metoduyla verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Hayber Geçidi, Sefid Kûh (Sepin Gar), Hindistan, Afganistan, Türkistan, Pakistan, Tarihi Coğrafya, XIX. Yüzyıl. Some Notes On Historical Geography Of The Khyber Pass

Ferhat Cheftchi,

Istanbul universitetining Ijtimoiy
fanlar instituti aspiranti, Istanbul, Turkiya
E-mail.: infoferhatciftci@gmail.com

G'AYBER DOVONI TARIXIY GEOGRAFIYASI BO'YICHA BA'ZI MULOHAZALAR

ANNOTATSIYA

Turkiston va Hindiston yarimorolini bog'laydigan va Safed Kuh (Sepin Gar) tog' tizmasida joylashgan Xayber dovoni harbiy, savdo va madaniy jihatdan strategik ahamiyatga ega. Turk tarixida alohida ahamiyatga ega bo'lgan Hayber dovoni XIX asrda Britaniya Hindistoni bilan Afg'oniston o'rtasidagi chegaraga aylandi. Shu sababdan ham inglizlar mintaqani tadqiq qilib, boy ma'lumotlar bergan. Ushbu tadqiqotda Turkistonning janubiy bo'g'ozlaridan biri bo'lgan Xaybar dovonining qisqacha tarixi, fizik geografiyasi va muhim joylari XIX asr manbalari asosida tarixiy geografiya usuli bilan berishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: Xaybar dovoni, Safed Koh (Spin Ghar), Hindiston, Afg'oniston, Turkiston, Pokiston, Tarixiy geografiya.

Ferhat Cheftchi,

Postgraduate student at the Institute of Social Sciences,
Istanbul University, Istanbul, Turkiye

SOME NOTES ON THE HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE HYBER PASS

ABSTRACT

The Khyber Pass, which connects Turkistan and the Indian Subcontinent and is located in the Sefid Kûh (Sepin Gar) mountain range; has a strategic importance in terms of military, commercial and cultural aspects. The Khyber Pass, which has a special significance in terms of Turkish History, became a border between British India and Afghans in the 19th century. For this reason, the British have provided rich information by researching the region. In this study, the short history, physical geography and important places of the Khyber Pass, which is one of the southern straits of Turkistan, has been tried to be given by historical geography method based on the 19th century resources.

Key words: The Khyber Pass, Safed Koh (Spin Ghar), India, Afghanistan, Turkestan, Pakistan, Historical Geography.

Giriş. Hayber Geçidi, dünyanın en önemli ve en ünlü geçitlerinden biridir. Tarihsel süreçte İç Asya (Türkistan) ve Hint Alt Kıtası'nı bir birine bağlayan bir koridor görevi görmüştür. Bu geçit, âdetâ Hint Alt Kıtası ve İç Asya arasına bir set çeken yüksek Hindukuş Dağları'nı kesen; Bolan, Gomal, Kurram ve Toçigibi geçitlerin en önemli ve en düzgün güzergâha sahip olanıdır. Bu stratejik öneminden dolayı Hayber, askerî açıdan kilit konumunda olmuştur. Tarih boyunca kuzeyden Hindistan'a ulaşmak isteyen Pers, Grek, Türk, Moğol ve Afgan kavimleri bu geçidi kullanmışlardır. Diğer taraftan çok sık olmamakla birlikte Maurya, Gürkanlı, Sih ve İngiliz İmparatorlukları da bu geçidi güneyden kuzeye aşmaya çalışmışlardır. Hayber Geçidi aynı zamanda Hint Alt Kıtası'yla kuzeydeki kültür ve medeniyetlerin birbirleriyle etkileşimini sağlayan en önemli köprülerden biri olmuştur. Budizm bu bölgede ortaya çıkmış; Kuşan İmparatorluğu, Akhunlar ve Kabilşahiler sayesinde bölgede tutunup tüm dünyaya yayılmıştır. Bununla birlikte bu tarihi geçit, yüzyıllar boyunca İpek Yolu'nun önemli bir kolu olarak kullanılmıştır.

Hayber Adı Hayber Geçidi, dünyanın en önemli ve en çok bilinen geçitlerinden biri olmasına rağmen Hayber adının kökeni hakkındaki bilgiler yeterli değildir. Arapça “ ” ve İbranice “ ” olarak geçen bu ismin kökenine dair en eski teori, günümüzde Medine yakınlarında bulunan ve ismi İbranice “kale”[1] anlamına gelen Hayber ile aynı olduğudur. İslâm tarihinde Hayber, VII. yüzyılda (628) Hz. Peygamber'in yönettiği savaştan dolayı meşhur olmuştur. Rivayete göre Hz. Ali (RA) bu savaşta üstün cesaret göstermiştir. VIII. yüzyılda bu kahramanlığın hatırasını yaşatmak isteyen geçit çevresindeki Peştunlar, buraya Hayber adını vermişlerdir[2]. Benzer şekilde bu geçitteki Ali Mescid de Hz. Ali'yi anmak için inşa edilmiştir. Buna rağmen klasik Orta Çağ eserlerinde[3] ya da bölgeye dair klasik orijinal kaynaklarda Hayber Geçidi'nin adına rastlanmamaktadır[4]. Moğol dönemine gelin.

Diğinde ise özellikle XIV. ve XV. yüzyıllarda Babür'ün Afganistan'ı fethetmesiyle birlikte “Hayber”adı kaynaklarda görülmeye başlamıştır. XVI. yüzyılın ilk yarısında yazılan Babürname'de Hayber adı şöyle geçmektedir: “Hindistan tarafından dört yol çıkar. Biri, Lemganat (Peşaver) üzerinden gelir. Bu yolda, Hayber dağlarında (Sefid-Kûh), biraz geçit vardır.”[5]

Hayber adının etimolojik kökenine dair nispeten yeni teoriler de ortaya atılmıştır. Bunlardan en dikkat çekici olanı Amerikalı araştırmacı Gene D. Matlock tarafından ileri sürülen görüşe göre Hayber ismi etimolojik olarak çok eski tarihlere uzanmaktadır. Bu teoriye göre “Antik dönem Hindu mitlerinde aile adları Kheebri (Khebrews) ya da Kheeber (Heber) bağlanmış, katılmış; Fenike ve İbrani (Hebrew) olarak anılan ve dünyanın birçok yerinde koloni kuran iki kardeş vardı. Kheeber, Khyberia, Heyber, Cybera, Caibeiri, Quivira” gibi varyasyonları olan Hayber isminin kökeni de temel olarak buraya dayandırılmıştır[6]. Diğer bir araştırmacı Edward Pococke bu görüşü destekleyerek “Cabeiri ya da Khyberi (Khebrew-i ya da Hebrews) ifadesini Khyber halkı olarak belirtmiş ve Fenikelilerin kökeninin Afganistan'a” dayandığını ifade etmiştir. Tüm bu görüşler ışığında Javed Iqbal'in de makalesinde belirttiği üzere Hayber isminin kökenine dair bilgiler yetersiz kalmaktadır.

Hayber isminin klasik Orta Çağ kaynaklarında geçmemesi buranın isminin o dönemde başka isimlerle anıldığı ya da XV. - XVI. yüzyıllarda konulduğu sonucunu ortaya koymaktadır[7].

Tarihte Hayber Geçidi

Türkistan'ın güney kısmı sayılan Afganistan'ın Hindistan'a açılan en önemli kapısı konumundaki Hayber Geçidi'nde Türklerden önce; Persler, Makedonya İmparatorluğu, Maurya İmparatorluğu, Greko-Baktria Devleti ve Partlar hakimiyet kurmuştur. Ceyhun'un güneyine indiği bilinen ilk Türk topluluğu Yüe-chihlerin baskısından kaçan Sakalardır. Daha sonra Hunlara mağlup olan Yüe-chihler, Hindistan'a ilerleyerek M.Ö. I. veya M.S. I. yüzyılda Hindistan'ın ilk bağımsız devleti olan Kabil merkezli Kuşan İmparatorluğu'nu kurarak İpek Yolu'nda Hindistan ve Roma dünyası arasında ipek taşıyıcılarıdır[8].

M.S. IV. yüzyılın ortalarından 557 yılında yıkılana kadar Hayber bölgesine Akhunlar hâkim olmuş; Türk Kağanlığı-Sasani ittifakıyla bu devlet yıkıldıktan sonra Hayber bölgesi, Türk Kağanlığı'na bağlı Türkşahiler ve Hinduşahi Prenslikleri (Kabilşahiler) tarafından idare edilmiştir. Sonraki süreçte müstakil hale gelen bu prenslikler Araplarla Hayber Geçidi üzerinde birçok defa savaşmışlardır. Kabilşahiler.

Araplara karşı Afganlar ile ittifak yapmış; bunun karşılığında Afganlara Hayber Geçidi'nde bir kale inşa etme izni vermiştir.[9] Böylece büyük bir kısmı dağlarda yaşayan Afgan kabileleri, Hayber'i de içine alan Güney Türkistan topraklarında yayılmış ve XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölge artık Afganistan adıyla anılmaya başlamıştır.

663 yılında Araplar Hayber'e inmiştir. Ancak burada tutunamayarak yerini Tahiriler ve Saffari Hanedanlıklarına bırakmışlardır[10] Bu hanedanlıkların ardından Samani Devleti kurularak Afganistan'a hâkim olmuş; X. yüzyıla doğru yerini Hayber'e birçok akın düzenleyen Gaznelilere bırakmıştır[11]. Gazneli Mahmud, Afganistan üzerinden Hindistan'a geçmek için başta Hayber olmak üzere; Bolan, Gomel ve Toçi geçitlerinden toplamda 17 sefer düzenlemiştir.[12] Gazneli-Selçuklu mücadelesinden sonra ortaya çıkan siyasi boşluğu değerlendiren Gurlular, 1178-1180 arasında Hayber Geçidi'ni zapt etmiş ve ardından Lahor'a ilerleyerek 1186 yılında Gazneli Devleti'ne son vermişlerdir. Gaznelilerin mirasını 1206 yılında Delhi Sultanlığı devralmıştır[13].

Gurlulardan sonra Harzemşahlar, Hayber bölgesinden Sind'e kadar olan bölgeye (Pakistan'ın kuzeybatısı) ve tüm Afganistan'a hâkim olmuşlardır. 1220 yılında Cengiz Han, tüm Harzemşah ülkesini ele geçirerek Hayber yoluyla Sind'e kaçan Sultan Celalüddin'i aynı güzergâh üzerinden takip etmiş ve Moğollar Sind'e geçerken genelde Hayber'i kullanmışlardır[14]. Moğollardan sonra Emir Timur, Hayber üzerinden Hindistan'a 1398-1399 yıllarında sefer düzenlemiştir[15].

XV. yüzyıl sonlarında Timur'un varisi olarak ortaya çıkan Zahirüddin Muhammed Babür Şah'ın Hayber tarihinde ayrı bir önemi vardır. Hayber ismi, ilk defa Babür tarafından kullanılmıştır ve bu tarihten sonra geçit, bu isimle kaynaklarda yer almıştır. Babür, Hindistan'a toplamda beş sefer düzenlemiş ve 1526'da Babürlü Devleti'ni kurmuştur[16]. 1556 yılında tahta çıkan Babür Sultanı Ekber Şah, Hayber'de imar faaliyetlerinde bulunmuş ve buradaki kabilelere 1585 yılında seferler düzenlemiştir. Özbek-Babürlü mücadelesi neticesinde Babürlü Devleti, Hindukuş'un güneyine çekilmiştir. Bu boşluktan faydalanan Sihler, Pencap bölgesini ele geçirerek Hayber'e hâkim olmuştur[17].

Babürlülerden sonra Afganistan'daki son Türk hakimiyeti 1736 yılında Nadir Şah tarafından kurulmuştur. 1738 yılında Hayber civarında Babürlü ordusunu mağlup ederek Hindistan yolunu açmıştır[18]. Nadir Şah, 1747 yılında öldürülünce, Batı Afganistan komutanlarından Ahmed Şah Abdali, Afgan Emirliği'ni kurmuştur[19]. Böylece Ceyhun ile Hindukuş Dağları arasında yaklaşık bin sekiz yüz yıl süren Türk hakimiyeti son bulmuş ve bu coğrafya adından da anlaşılacağı üzere Afganların yurdu haline gelmiştir.

Ahmed Şah Dürrani; Marata, Sih ve Babürlü Devleti ile mücadele etmek için çoğunluğu Hayber üzerinden olmakla birlikte Hindistan'a yediden fazla sefer düzenlemiştir. Ancak Afganlar, Kuzey Hindistan'da gittikçe güçlenen Sihler ve Maratalar sebebiyle stratejik Hayber Geçidi'ni doğal bir sınır olarak kabul etmişlerdir[20].

XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarındaki savaşlarla Hayber Geçidi çok büyük önem kazanmıştır. Anglo-Afgan Savaşı'nda (1839-1842), İngiliz ordusu Hayber'de Afganlar tarafından

pusuya düşürülerek imha edilmiştir[21]. İkinci Anglo-Afgan Savaşı'nda (1878-1880) İngilizler Hayber'i de kullanarak Afgan topraklarını işgal etmişlerdir[22]. Üçüncü ve son Anglo-Afgan Savaşı (1919), Hayber Geçidi'nin çevresinde gerçekleşmiş ve 8 Ağustos 1919'da Rawalpindi Anlaşması imzalanmıştır. Böylece Afganistan'ın bağımsızlığı İngilizler tarafından kabul edilmiştir. Bu anlaşmayla Hayber Geçidi, Afganların elinden çıkmıştır. Geçit, günümüzde Pakistan sınırları içerisinde yer almaktadır.[23]

Resim-1:Hayber Geçidi'nin Güneydoğu Girişinin Havadan Görünüşü.[24]

3. Hayber Geçidi'nin Coğrafi Yapısı Hakkında Bazı Tasvirler Günümüzde bütünüyle Pakistan'ın kuzeybatı sınırları içerisinde kalan Hayber Geçidi, sadece bu ülkenin kuzeybatı sınırı değil aynı zamanda yüzyıllar boyunca Afganistan ve ötesindeki tehditler için tüm Hindistan Alt Kıtası'nın en ön savunma hattı olmuştur. Hayber ismi aynı zamanda Spin Ghar (Sefid Kûh) dağ serisinin son uzantılarını oluşturan, kırık ve kurak tepelerdeki aralığa verilen addır. Geçidin etrafındaki iki sırttan doğan akarsular, Hayber vadisini ve geçidini şekillendirir. Yüksekliği 180 ilâ 300 metre arasında değişen killi yaprak taşı ve kireç taşından oluşan tepeler arasından geçen kıvrımlı yollar, Jamrud'un birkaç km ilerisindeki Shadi Bagiar açıklığından Hayber tepelerine girer ve kuzeybatıya doğru 53 km kadar devam ederek Kabil Nehri'ne kadar uzanan Lowyah Dakkah Ovası'na ulaşır.[25]

Hayber Geçidi, Türkistan üzerinden Hindistan'a açılan en büyük geçit olsa da günümüzdeki ismiyle ilk defa XVI. yüzyılın ilk yarısında yazılan Babürname'de geçmiştir[26]. Ancak Hayber Geçidi'ne dair geniş ve detaylı bilgiler, İngilizlerin uraya yöneldiği XIX. yüzyılda verilmeye başlanmıştır.

XIX. yüzyıldaki tarihsel kayıtlar Hayber Geçidi'ne dair detaylı ve önemli bilgiler vermektedir. Buna göre Afganistan ve Hindistan arasındaki başlıca geçit olan Hayber, genel anlamda Peşaver ve Celalabad arasındaki Sefid Kûh'un (Ak Dağ) bulunduğu bölgede yer alır. Hayber Geçidi, Jamrud'un yaklaşık 5 km batısındaki Kadam'dan başlar, kıvrımlı yollar üzerinden kuzeybatı yönünde 48 km ilerledikten sonra Celalabad Ovası'nın girişindeki Dakka'da son bulur. Hayber bölgesi coğrafi çeşitliliğe sahiptir. Geçitte verimli topraklardan oluşan dar vadiler vardır ve vadileri çevreleyen çorak tepeler engebelidir. Dik sırtlar ve dar boğazlardan akarsu yatakları boyunca ilerleyen geçidin yolu, at arabası trafiği için yeterli genişliktedir ve en yüksek tepesi olan Landi Kotal (Kotal, geçidin doruğu ya da sırtı demektir) deniz seviyesinden 1100 metre yüksekte olup çok eğimlidir. Peşaver Ovası deniz seviyesinden 366 metre yüksekliktedir ki sadece Jamrud'dan Landi Kotal'a yükseliş 731 metredir. Bu da 27 km'lik bir mesafede 1,5 km'de yaklaşık 43 metre eğim yapmaktadır. Geçidin yukarı ucu da alçalış halindedir. Dakka deniz seviyesinden 400 metre yüksekliktedir. Buradaki yol 20 km'de 700 metre düşer ki bu da 1,5 km'de yaklaşık 60 metre yapar. Bu eğim dik değil kademelidir[27]. Hayber Geçidi'nin bulunduğu dağ silsilesinde iklim yüksekliğe göre de-ğişkenlik gösterir. Kışlar soğuk, yazlar serin geçer. Sıcaklıklar güneye doğru belirgin şekilde yükselir. Bölge üzerinde yağışlar de-ğişkenlik gösterir. Ancak Ocak-Nisan döneminde yoğun olmak üzere yıllık ortalama 400 mm (16 inç) civarında yağış alır.[28] Elphinstone'a göre,

“Hayber'in iklimi aşırı soğuk ya da aşırı sıcak olmak üzere de-ğişkenlik gösterir. Genel olarak serindir, ancak aşağı kısımlardaki vadiler, onları çevreleyen dağların neden olduğu havanın durgunluğundan dolayı sıcaktır ve lçak çorak tepeler her yerde olduğu gibi yaz aylarında dayanılmaz derecede sıcak olur.”[29]

Buna göre Hayber coğrafyasının karasal iklim şartlarına sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Hayber güzergâhı, yaklaşık 40 km uzunluğunda olup dik sırtlara ve çok dar boğazlara sahiptir. Yol genelde sel yatakları boyunca ilerler ve aniden yağmur yağması halinde tehlikeli bir hal alır. Durgun zamanlarda Hayberiler geçidin belli noktalarında belirlenmiş miktarlarda geçiş vergisi alırlar ancak sıkıntılı dönemlerde yağma faaliyetlerine girişirler. İngilizlerden önce Hayber'deki büyük çaplı imar faaliyetleri 1556 yılında Babürlü tahtına çıkan Ekber Şah tarafından yaptırılmıştır. Ekber Şah, Hayber'e arabaların geçebileceği taş yollar, hanlar ve posta istasyonları inşa ettirmiştir.[30]

Gregson'un verdiği Hayber mesafeleri:

Başlangıç	Bitiş	Mesafe	Yol Durumu
Dakka	Landi Kotal	22,5 km	İyi Yol
Landi Kotal	Ali Mescid	14,5 km	İyi Yol
Ali Mescid	Jamrud	17,7 km	İyi Yol

Geçidin kuzeyinde yer alan Kabil Nehri'nin kıyısındaki Dakka, Hayber Geçidi'ne girmeden önceki son yerleşimdir. Buradan itibaren güneydoğudaki Landi Hana'ya doğru gevşek taş yataklarının üzerinden kademeli bir yükselişe geçen yol, genel olarak iyi ve düzdür. Kuzey ve güneydeki yükseltelerin geçişi kademeli olarak daraltması geçidin bazı noktalarında şiddetli akıntıların olmasına sebep olur. Geçidin ortalarına doğru yol düzelir ve daha az taşlı olan bir kısımda ilerler. Geçidin genişliği bazı kısımlarda 100 ilâ 200 metre arasında değişir ve son yarıda düzenli bir yükseliş gösterir. Geçidin ikinci bölümü gittikçe dar bir hal alır. Tepeler genellikle bodur çalılarla kaplı uçurumlardan oluşur ve askeri açıdan stratejik öneme sahiptir. Bu kısımdan sonra Landi Hana'ya gelmeden önceki yol doğruya doğru ilerler ve İskender Kalesi'ne ulaşır. Çevresinde tarım arazileri olan Landi Hana köyü, yolun güneydoğu yönünde ve 1,5 km kadar uzağında olup dağların yamacında yer alır. Buradaki yükseklik yaklaşık 800 metre olup geçidin genişliği yaklaşık 200 metredir[31].

Sefid Kûh () - Sepin Gar ()

Hayber Geçidi ile kesilen Sefid Kûh (Ak Dağ), Pakistan ve Afganistan arasında doğal bir sınır oluşturan, batı yönünde Peşaver Vadisi'nden (Pakistan) Loreh Vadisi'ne (Afganistan) kadar 160 km'den fazla uzunluğa sahip olan bir dağ silsilesidir. Dağın zirve noktası olan Sikaram ile birlikte deniz seviyesinden 4760 metre yükseklikte olan ve kesintisiz bir şekilde devam eden bu sıradağların ortalama yüksekliği 4300 metredir. Kabil Nehri'nin havzasını Kurram ve Afridi Tire bölgelerinden (Pakistan) ayırır. İndus Nehri'ne ulaşan Kabil Nehri tarafından kesilmesi dışında, Sefid Kûh Hindukuş dağ sistemindeki Şandur uzantısıyla doğrudan bağlantılıdır. Hayber Geçidi'nin yer aldığı Sefid Kûh'un doğu bölgesine Hayber Dağları da denilmektedir. Sefid Kûh'un batısında ise Peyvar Geçidi yer almaktadır[32]. Sefid Kûh, bu önemli pozisyonları dışında coğrafi açıdan birçok önemli noktanın bulunduğu kollara ayrılmaktadır.[33]

Sefid Kûh (Sepin Gar), Sanskritçe metinlerde “Beyaz Renkli Dağ” şeklinde geçmektedir.[34]

Sefid Kûh'a dair kayıtlar, Çinli Budist rahiplerce çok erken tarihlerden itibaren tutulmaya başlanmıştır. V. yüzyıl başlarında Doğu Türkistan üzerinden Pamir Dağları yoluyla Hindistan'a giden Fa Hsien, “Küçük Karlı Dağlar”denilen ve muhtemelen Sefid Kûh olan dağlık bölgeden geçerken donma tehlikesi geçirmiştir.[35]

VII. yüzyılın ilk yarısında Nagarahâra'ya (Celalabad) gelen Hsüan-Tsang, bölgeyi şöyle tarif etmiştir: “Dört bir yanı uçurumlar ve doğal bariyerlerle çevrilidir.”[36] Buna göre Hsüan-Tsang'ın doğal bariyer olarak bahsettiği kısımlardan biri Celalabad Ovası'nın güneydoğu sınırı olan Sefid Kûh olmalıdır. VIII. yüzyılın ortalarında, bölgedeki Türkler hakkında önemli bilgiler veren Çinli keşiş Wu Gong ve Koreli keşiş Hye Ch'o Gandara'ya (Kuzeybatı Pakistan) gelmiş; dönüşte ise günümüz Afganistan topraklarını kullanmışlardır. Wu-Gong Gandara-Toharistan arasındaki bölgeye dair bilgi vermezken; Hye Ch'o Himalaya eteklerindeki vadilere paralel olarak Budizmin önemli bir merkezi olan Çitral (Lovari Geçidi)-Lahman-Kabil'in kuzeydoğusundaki Kapisa hattından ilerleyerek farklı bir güzergâh tercih etmiştir.[37] Wu-Gong'un Hindistan'dan hangi geçit yoluyla geçtiği tam olarak bilinmese de Hye Ch'o'nun üzergahı dikkat çekicidir. Muhtemelen Hye Ch'o, Sefid Kûh bölgesinde donma tehlikesi geçiren Fa Hsien'in aksine, Himalaya eteklerindeki güzergahı takip ederek bir başka

alternatif rota olan Çitral-Lahman arasındaki Kunar Vadisi'nden geçmiştir. Hye Ch'o'nun daha zorlu ve uzun olan bu güzergahı kullanması onun dini motivasyonlar ile bu bölgeye gittiğini göstermektedir. Diğer yandan bu güzergahın Kasım-Mayıs ayları arasında kapalı olduğu[38] bilindiğine göre seyyahın Türkistan'a geçmek için yaz ya da sonbahar aylarını tercih ettiği anlaşılmaktadır.

Babür, Sefid Kûh Dağları ile ilgili şunları söylemektedir:

“Kûh-i Sefid, Nigenhar'ın (Nuristan) cenubundadır. Bengiş (Kurram) ile Nigenhar'ı ayıran bu dağdır. Atlı adam geçemez. Bu dağdan dokuz çay akar. Bu dağda kar hiçbir zaman eksik olmaz; belki de bu yüzden Kûh-i Sefid demişlerdir. Aşağı derede hiçbir zaman kar yağmaz. İkisinin arası yarım günlük yoldur. Bu dağın eteğinde havadar yerler vardır. Suları soğuktur ve buza ihtiyaç yoktur.”

Sefid Kûh'a dair güncel kaynaklar Babür'ün verdiği bilgilerin bir kısmını doğrulamaktadır. Buna göre Peşaver'in yaklaşık 30 km batısından başlayan Sefid Kuh, Celalabad'ı Kurram Vadisi'nden ayırır. Daima karın olduğu bu dağda, birçok akarsu ve vadi yer alır.[39] Dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda Babür, Sefid Kûh'a dair detaylı ve güvenilir bilgiler vermiştir. Bununla birlikte müellifin bu dağlardaki akarsulara dair verdiği bilgiler, Sefid Kûh coğrafyasının tamamına değil, belli bir kısmına dair bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Babür'ün başşehrinin Kabil olması ve Hindistan seferleri için Hayber Geçidi'ni kullanması, bilgi sahibi olduğu bölgenin Hayber dolayları olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. XIX. yüzyıl kaynakları, Sefid Kûh'a dair günümüzdekine yakın bilgiler vermektedirler. Vigne, Sefid Kûh'u şu şekilde tarif etmektedir: *“Yüksekliği tahminen 5100 metredir ve Hindukuş'tan Nepal'e kadar olan Himalayaların güney tarafındaki muazzam sıradağlardan ayrı olan tek dağdır.”*[40] Wood'a göre, *“Sefid Kûh büyük ölçüde çorak bir yüzeye sahiptir. Ancak düzensiz taşlık ve kum renkli yüzeyi arasındaki güzel vadiler çöldeki vahalar gibidir.”*[41] Campbell, Kabil Nehri'nin güneyinde yer alan Sefid Kûh Dağları'nın yüksekliğinin 4500 metreyi aştığını ifade etmiştir[42]. Ayrıca Thornton tarafından ana kaynaklara dayanarak kaleme alınan araştırma eserde şu şekilde kaydedilmiştir: *“Bu dağlarda genelde arduaz, kireç taşı ve az miktarda kum taşı bulunmasına rağmen bölgenin yerlileri bu minerallerin tespit edilmesini ve elde edilmesini engeller. Dağlardan çıkan mineraller, Ali Mescid'deki suya karışarak sağlığa zararlı hale gelir.”*[43]

İki büyük tektonik alanın birleştiği Hayber Bölgesi, kireç taşı ve kumtaşı gibi morfolojik kayaçların bulunduğu bir yapıya sahiptir[44]. Diğer yandan Sefid Kuh Dağları'nın başlangıç noktasından Şinvar'a kadar olan bölgede granit, gnays, fosfat, selit, kuartz vb. önemli madenler çıkmaktadır.[45]

Buna göre XIX. yüzyılda Sefid Kûh'un coğrafi yapısına dair bilgiler, bilimsel ölçü metotlarının kullanıldığını göstermektedir. Diğer yandan Hayber bölgesinin kayaç yapısı ve yeraltı zenginlikleri güncel araştırmalar tarafından da doğrulanmaktadır.

Landi Hana () / Landi Kotal ()

Landi Hana, Hayber Geçidi'nin batı girişindeki ilk yerleşim yeridir. Lwārgai () Ovası'nda yer alan Landi Hana, Hayber Geçidi'nin en zorlu kısmıdır. Geçidin doğu girişi olan Kadam'dan 37 km, batı girişinden (Landi Hana'nın batı ucu) 11 km uzaklıktadır. Tekerlekli arabalar için zorlu olan dar ve kayalık geçit, buradan batıya doğru dik bir şekilde alçalır. Landi Hana 3,5 km genişliğinde bir koridordur. Kuzeyinde büyük bir kayalık yükselirken; güneyinde derin bir uçurum yer alır. Landi Hana'nın yer aldığı ovanın merkezinde ise Landi Kotal Kalesi bulunur. Müstakem bir konumda olan kalenin yakınlarında bir mezarlık yer alır. Birçok yerlinin ve Avrupalı askerin gömülü olduğu bu mezarın yakınlarında ise su tankları ve kervansaray vardır[46].

Landi Hana'dan Lalbağ'a giden yol kısa bir yükselişten sonra alçalışa geçer. Tam bu kısmında birleşen iki yol vardır. Bu yolların alt kısmı nehir yatağındadır ve daha hızlı ilerlenir. İkinci yol Landi Hana'dan itibaren dik bir şekilde yükselir ve daha sonra bu yükseliş iki noktada karşılaşılan yokuş hariç, kademeli bir hal alır ancak bu yolda yürümek zordur. Lalbağ'a doğru yolun ilerleyen kısımları yaklaşık 4 metre genişliğindedir. Dar bir şekilde ilerleyen yolu genişletmek ve güçlendirmek için bazı çalışmalar yapılsa da genelde tek seferde bir devenin geçişine izin verir. Yolun vadiye bakan sağ tarafında bir uçurum yer alır. 3 km'lik bir yükselişten sonra 1000 metre yükseklikte bulunan geçidin

zirve noktasına ulaşılır. Bu yükseliş doğuya doğru ilerler ve bir kontrol noktasının olduğu güneydoğuya doğru kıvrılır. Bu hâkim noktada nispeten düzleşen yol, Lalbağ Vadisi'ne doğru alçalışa geçer. Yolun etrafında yer alan taş evler geçilerek Lalbağ Vadisi'ne ulaşılır. Bu kısımdaki taşlı yol, 1825-1853 yılları arasında Peşaver'de görev yapan İngiliz komutanı Albay Frederick Mackeson tarafından tamir ettirilmiştir.[47]

Lalbağ ()

Lalbağ Vadisi, Hayber Geçidi'nin orta kısımlarında yer alan 10 km uzunluğunda ve 400 metre genişliğinde büyük bir kısmı ekili arazilerden oluşan bir vadidir. Kuzeybatı-güneybatı yönünde ilerlerken çalılık ve ağaçlık araziye sahip vadi, sol tarafta kalan Lalbağ yerleşkesine doğru açılır. Lalbağ Vadisi'nin merkezinden geçen yol taşlıktır. Etrafında kerpiç ve taşlardan yapılmış olan toplamda seksen-yüz civarı evin olduğu ufak köyler yer alır. Vadinin Ali Mescid'e doğru olan kısmının sonunda yolun iki tarafında Evrengzib tarafından inşa ettirildiği söylenen kuleler vardır. Yolun sol tarafında kulelerden biri tarafından deforme edilen bir Budist Sphola Stupası yer alır[48].

Sphola Stupası'nın M.S. III. veya IV. yüzyılda Kuşan İmparatorluğu döneminde inşa edildiği sanılmaktadır[49]. Siyah kayalık bir zemine inşa edilmiş olan stupanın yapımında pişmemiş tuğlalar kullanılmıştır. Yapının zemin kısmı, kare şeklindeki; üst kısımlara doğru kademeli olarak daralır. Yapının en üst kısmında bir kubbe yer alır. Allen'e göre bu stupa Pencap'taki Munekyala Stupası'na benzemektedir.[50]

Lalbağ'ın havası temizdir, iklimi elverişli ve sağlıklıdır. Vadide birkaç su kaynağı ve iki su tankı bulunur. 1839 yılında bunlardan biri kuruyken; diğerinde az miktarda su vardır. Ayrıca buradaki köylerde su kuyuları da vardır.Lalbağ ile Ali Mescid arasında akarsuya paralel bir şekilde ilerlenir. Bu güzergâhta kayalardan yoğun bir şekilde çıkıp akıntı oluşturan su kaynakları bulunur.[51]

Lalbağ Vadisi, Evrengzib kulelerinden sonra son bulur. Bu vadiyi geride bıraktıktan sonra Ali Mescid'e kadar en fazla 20 metre genişliğinde olan engebeli tepelerle kaplı bir dere yatağına girilir. Geçit, bu kısımlarda oldukça zorludur ve bir noktada 15 metreye kadar daralarak yolun sağında kalan Ali Mescid'e ulaşana kadar taşlık bir zeminde ilerler.[52]

Ali Mescid ()

Hayber Geçidi'nin doğu girişine 13 km mesafedeki Ali Mescid, adını Hz. Ali'ye dayandırılan bir efsaneden alır. İnanişâ göre Hz. Ali, burada birçok başarı elde etmiştir. Burada namaz kıldığı yere Afganlar tarafından mescid inşa edilmiştir. Geçitteki 600-700 metre yükseklikteki hâkim bir tepeye inşa edilen Ali Mescid Kalesi, Peşaver yönüne doğru ilerlerken yolun sağında kalmaktadır. Birbirine bağlanan iki küçük kaleden oluşan Ali Mescid Kalesi, 45 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindedir. Ancak 500 kişilik kapasitesi olan kapalı sahasının toplam ölçüsü 91'e 60 metredir. Kaleye 200-300 metre mesafedeki üç tepede karakollar bulunmaktadır. Burada yaklaşık 137 metre genişliğinde olan geçidin karşısında, çok da yüksek olmayan ancak Ali Mescid'i kontrol edebilen tepeler yer alır. Kale 1842 yılında İngilizler tarafından tamamen yıkılmıştır. Ancak 1878 yılında Ali Mescid'de Afganlarla yapılan savaştan sonra İngilizler buradaki kaleyi yeniden inşa etmişlerdir. Kaleye ek olarak geçidin batı yönünü kontrol eden gözetleme binaları inşa edilip bazı tahkimatlar yapmışlardır. Bunların yanı sıra geçidin bulunduğu vadiye karavanların mola vermesi için bir kervansaray inşa edilmiştir.[53]

Ali Mescid'de çok fazla su kaynağı bulunmamaktadır. Buradaki bazı hastalıkların sebebi antimon (rastık taşı) karıştığı söylenen su kaynaklarıdır. Kalenin su tedarik ettiği kaynaklardan biri bu maddenin karıştığı kükürtlü kayaların altından çıkar. Ali Mescid Kalesi'nin içinde su kaynağı bulunmaz. Bu yüzden korunaklı bir geçitten aşağıya inilerek su tedarik edilir. Çevredeki diğer su kaynakları ahalinin temel su kaynağıdır ve zaman zaman askerler tarafından da kullanılır[54]. Ali Mescid'den Kadam'a giden taş zeminli yol Curah çayına paralel bir şekilde alçalarak dağlık ve dar bir araziden ilerler. Ali Mescid'den itibaren yolun genişliği 5 km boyunca 130 ilâ 180 metre arasında değişir. Sonrasında ise 45-65 metreye kadar daralır ve bir boğazdan geçtikten sonra genişler. İçerisinde üç gözetleme kulesinin yer aldığı bu ilk 5 km'de yüksek olan tepeler sonrasında alçalarak sarp kayalıklar halini alır ve Kadam'la birlikte Peşaver Vadisi'ne ulaşılır.[55] Ali Mescid'den Kadam'a kadar olan yol, askeri amaçlarla kullanılmak üzere Albay Mackeson tarafından

yaptırılmıştır. Yapılan bu yol ilerleyişi kolaylaştırmasının yanı sıra drenaj kanalları ve kışın taşan dereye karşı bir barikat görevi görür.[56]

Sonuç.

Yüksek Hindukuş Dağları'nın bir uzantısı olan sarp ve dik Sefid Kûh sıradağları, Hindistan ve Türkistan arasına set çeker. Ancak stratejik açıdan ve Türk tarihi için büyük öneme sahip olan Hindistan geçitlerine ev sahipliği yapan Sefid Kûh'a dair müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada ise Hayber Geçidi'nin yanı sıra tarihsel kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında ulaşılan sonuçlara göre Sefid Kûh'un tarihi ve coğrafi önemi gözler önüne serilmiştir. Sefid Kûh sıradağlarında yer alan Hayber Geçidi, Hindistan geçitleri arasında coğrafi olarak en elverişli güzergaha sahip olanıdır. Elde edilen bilgilere göre etimolojik verilerin yetersiz olduğu Hayber adı, XVI. yüzyılda Babürnameyle birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Geçit, sel ve çay yatakları boyunca kıvrımlı yollarla ilerlemektedir. Bu yüzden güzergâh üzerindeki Landi Hana, Lalbağ ve Ali Mescid vadileriyle geçitteki boğazlar hem temiz su kaynakları hem de askerî açıdan önemlidir. Sakalardan Nadir Şah'a kadar olan Hayber'deki Türk varlığı yaklaşık 1800 yıllık bir geçmişe sahiptir. Lalbağ'daki Budist Stupası, çevredeki bölgelerle birlikte buradaki Türk varlığının önemli kanıtlarındandır. Diğer yandan Hindistan'a açılan en önemli geçit olan Hayber, XIX. yüzyılda İngiliz, Afgan ve Sihler arasındaki mücadelede kilit konumunda olarak birçok savaşa sahne olmuş ve bu sebeple bölgeye dair tarihi kayıtlarda artış görülmüştür. Sonuç olarak Hayber Geçidi, Türklerden sonra Afgan ve Sihlerin yönetimine geçse de buradaki kadim Türk varlığı sebebiyle Türkistan coğrafyasının önemli ve stratejik bir parçası sayılabilir.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Yakut ve Ebu'l Fida Arap Yarımadası'ndaki Hayber () adının Yahudi dilinde kale () anlamına geldiğini ifade eder. Hayber aslında, Medine'nin yaklaşık 180 km kadar kuzeyinden başlayan ve denizden 850-1000 m. yükseklikte yer alan etrafı volkanik topraklarla çevrili geniş bir vadinin adıdır. Yakut'un Mu'cemü'l-Büldânadlı eserinde de Hayber adının anlamı kale () olarak geçer. Ebü'l Fida, Ebü'l Fida Coğrafyası (Takvimü'l-Büldan),çev. Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2017, s. 94; Yâkût b. Abdullah el-Hamevî, Mu'cemü'l-büldân(Nşr. Ferîd Abdülazîz el-Cündî), C. II, Beyrut 1410/1990, s. 409; Muhammed Hamîdullah, "Hayber", TDV İslâm Ansiklopedisi, C. XVII, İstanbul 1998, s. 20-22.
2. Ahmed Hasan Dani, Peshawar, Khyber Mail Press, Peshawar 1969, s. 192; "Khyber Agency", <http://www.khyber.org/pashtoplaces/khyber.shtml>,(04.04.2020).
3. Celazuri (Fütühat'ül Buldan), Biruni (Kitâbü't-Tahkîk Mâ li'l-Hind), Hsüen-Tsang (Hsüen-Tsang Seyahatnamesi), (Hudud'ül Alem), Hurdazbih (Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-memâlik), İbni Batuta (Rihletü İbn Battûta), İbni Haldun (Kitâbü'l-İber), İbn Havkal (Sûrat el-Arz), İstahri (Mesâ-liku'l-Memâlik), Mesudi (Muruc ez-Zehab), Mukaddesi (Ahsenü't-Takasim), Taberi (Tarih-i Kebir). Abdur Rahman, The Last Two Dynasties Of The Sahis, PhD Thesis, Australian National University, 1976, s. 1 vd.; Javed Iqbal, "Etymology Of The Word Khyber: Tracing The Origin Of The Name Of The Khaiber", Journal of the Pakistan Historical Society, Vol. LIX, Issue 3, 2011, s. 66
4. Reşit Rahmeti Arat, Babürnâme: Babür'ün Hâtrâtı,C. II, Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul 1970, s. 202; Iqbal, "a.g.m.", s. 67
5. Geniş bilgi için bkz. Gene D. Matlock, From Khyber (Kheeber) Pass to Gran Quivira (Kheevira), NM and Baboquivari, AZ, Author Choise Press, Lincoln 2002, s. 29-30 vd.; Matlock, India Once Ruled The Americas!, IUniverse, Lincoln 2000, s. 7; Matlock, "What Osama Bin Laden Doesn't Want You to Know About the Phoenicians and the Jews", <http://www.viewzone.com/phoenician.html>, Iqbal, "a.g.m.", s. 68.
6. Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi,C. I, TTK Yayınları, Ankara 2019, s. 128-130, 253, 326-327; Ayşe Onat, Çin Kaynaklarında Türkler,TTK Yayınları, Ankara 2012, s. 36; Ahmet Taşağıl, Bozkırların İlk İmparatorluğu Hunlar,Yeditepe Yayinevi, İstanbul 2020, s. 48.

7. Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, C. I, TTK Yayınları, Ankara 2019, s. 128-130, 253, 326-327; Ayşe Onat, Çin Kaynaklarında Türkler, TTK Yayınları, Ankara 2012, s. 36; Ahmet Taşağıl, Bozkırların İlk İmparatorluğu Hunlar, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2020, s. 48.
8. Edouard Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, çev. Mustafa Koç, Selenge Yayınları, İstanbul 2007, s. 257; Abdur Rehman, a.g.t., s. 45-46, 63, 88; Erkin Ekrem, Hsüan-Tsang Seyahatnamesi'ne Göre Türkistan, (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003, s. 161; Töre Sivrioğlu, Afganistan Tarihi, Kalkedon Yayınları, İstanbul 2017, s. 66-67; Door James Wynbrandt, A Brief History of Pakistan, Facts On File, New York 2009, s. 45; Buddha Prakash, "Gilgit in Ancient Times", Bulletin of Tibetology, Vol. VII, Nu. 3, Gangtok November 1970, s. 19; Kürşat Yıldırım, "Wu Gong Seyahatnamesi", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 217, Ağustos 2015, s. 35.
9. İbnü'l Esir, El Kâmil Fi't Tarih, çev. M. Beşir Eryarsoy, C. IX, Bahar Yayınları, İstanbul 1991, s. 133-134; İbn Hurdazbih, Yollar ve Ülkeler Kitabı, çev. Murat Ağarı, Kitabevi, İstanbul 2008, s. 41-43; Sivrioğlu, a.g.e., s. 81-84
10. Yakut El Hamevi, Mucemu'l-Buldan, C. III, Dâru Sâdr, Beyrut 1977, s. 172; Muhammed b. Ahmed el-Mukaddesi, İslam Coğrafyası (Ahsenü't Takâsîm), çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2015, s. 348-349; Vasiliy Vladimiroviç Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Haz. Hakkı Dursun Yıldız, 4. Baskı, Kronik Kitap, İstanbul 2019, s. 230-233; İbnü'l Esir, El-Kâmil Fi't-Tarih, çev. Ahmet Ağırakça, C. VIII, Bahar Yayınları, İstanbul 1991, s. 590; Enver Konukçu, "Hinduşahiler", TDVİA, C. XVIII, İstanbul 1998, s. 117-118; Aydın Usta, "Sâmânîler", TDVİA, C. XXXVI, İstanbul 2009, s. 67.
11. Esir, a.g.e., C. IX, s. 179-266; Paddy Docherty, The Khyber Pass: A History Of Empire And Invasion, Faber & Faber Limited, London 2014, s. 129-135, Mirhand, Gazneliler & Ravzatu's-Safa, Müluk-i Gazneviyye, çev. Erkan Göksu, Kronik Kitap, İstanbul 2009, s. 52; Clifford Edmund Bosworth, The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994-1040, Munshiram Monoharlal Publishers, New Delhi 1992, s. 52
12. Esir, a.g.e., IX, s. 363, 368-369; Reşîdü'd-Din Fazlullah, Cami'ü't - Tevârih Selçuklu Devleti, çev. Erkan Göksu, H. Hüseyin Güneş, Selenge Yayınları, İstanbul 2010, s. 91; Barthold, Türkistan, s. 318; Esir, a.g.e., XI, s. 147-149; Mirhand, a.g.e., s. 169; C.E. Bosworth, The Later Ghaznavids, Edinburg University Press, New York 1977, s. 125; Docherty, a.g.e., s. 136-137; İqtidar Husain Siddiqui, "Gurlular", TDVİA, C. XIV., İstanbul 1996, s. 208.
13. Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Tarih-i Cihan Güşâ, çev. Mürsel Öztürk, TTK Yayınları, İstanbul 2013, s. 117-118, 119, 157, 290-291; Moğolların Gizli Tarihi, çev. Ahmet Temir, TTK Yayınları, Ankara 2010, s. 182, 185-186; Cüzcani, Tabakat-ı Nasiri, çev. Mustafa Uyar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2016, s. 117-121; Docherty, a.g.e., s. 146-148
14. Ruy Gonzales de Clavijo, Anadolu, Orta Asya ve Timur, Ses Yayınları, İstanbul 1993, s. 156-160; İsmail Aka, Timur ve Devleti, TTK Yayınları, Ankara 2000, s. 22; Docherty, a.g.e., s. 152-154
15. Arat, a.g.e., II, s. 226, 359, 390; Docherty, a.g.e., s. 160-162; Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, TTK Yayınları, Ankara 1987, s. 6.
16. Bayur, a.g.e., II, s. 143, 211, 305; Docherty, a.g.e., s. 167-168; Sivrioğlu, a.g.e., s. 166, 184-185.
17. W.K. Fraser-Tytler, Afghanistan, Oxford University Press, London 1950, s. 41-42; Bayur, a.g.e., III, s. 8, 32
18. Feyz Muhammed Katib Hazara, Kitab-ı Mustasab-ı Sirac-ül Tevârih, C. I-III, Dar'ül Saltanah, Kabul 1912, s. 10
19. Feyz, a.g.e., s. 10-27; Bayur, a.g.e., III, s. 241, 244; Docherty, a.g.e., s. 174-178
20. John William Kaye, History of War In Afghanistan, Vol. II, WM. H. Allen & Co., London 1874, s. 360 vd.; Bayur, III, s. 242-244; Wheeler, James Talboys, A Short History Of India and The Frontier States of Afghanistan, Nipal and Burma, Macmillan and Co., London 1884, s. 557-559.
21. Louis Dupree, Afghanistan, Princeton University Press, New Jersey 1980, s. 408; Bayur, a.g.e., III, s. 451-456.
22. Bayur, a.g.e., III, s. 531-532, 654; Fraser, a.g.e., s. 195-198; Dupree, a.g.e., s. 441-443

23. “The Khyber Pass”, <https://www.nationalgeographic.org/media/khyber-pass/#the-khyber-pass>
24. Paddy Docherty, *The Khyber Pass*, Faber & Faber Limited, London 2014, s. 15; “Khyber Pass”, *Encyclopaedia Britannica*, <https://www.britannica.com/place/Khyber-Pass>
25. Arat, a.g.e.,II, s. 202, 226, 359, 390; Babür Hindistan’ın şehir ve vilayetlerindeki hayvanlardan bahsederken farklı bir tür maymunun Sefid-Kûh’daki Hayber bölgesinde yaşadığını kaydeder.
26. Arat, a.g.e.,III, s. 451.
27. William Moorcroft and George Trebeck, *Travels In The Himalayan Provinces Of Hindustan and The Panjab In Ladakh And Kashmir; In Peshawar, Kabul, Kunduz, And Bokhara From 1819 to 1825*, Ed. Horace Hayman Wilson, Vol. II, London, John Murray, Albemarle Street, 1841, s. 352-353; Elphinstone, a.g.e.,II, s. 42-43; Henry Havelock, *Narrative Of War In Afghanistan 1838-39*, Vol. II, Henry Colburn Publisher, London 1840, s. 187-194; Edward Thornton, *A Gazetteer Of The Countries Adjacent To India On The North-West; Including Sinde, Afghanistan, Beloochistan, The Punjab, And The Neighbouring States*, Vol. I, Wm. H. Allen And CO., London 1844, s. 386-388; Major William Hough, *A Narrative Of March And Operations Of The Army Of The Indus In The Expedition Into Affganistan In The Years 1838-1839*, Under The Command Of H.E. Lieut. General Sir John Keane, W. Thacker And Co. St. Andrew’s Library, Calcutta 1840, s. 313; Phil Robinson, *Cabul Or Afghanistan*, Sampson Low, Martson, Searle & Rivington, London 1878, s. 64-65; George Lawrence, *Reminiscences Of Forty-three Years In India*, John Murray, London 1874, s. 33-34; William Nott, *Memoirs and Correspondence Of Major-General Sir William Nott*, Vol. II, Ed. Joachim Hayward Stocqueler, Hurst And Blackett, London 1854, s. 421; C.R. Markham, *The Mountain Passes on the Afghan Frontier of British India*, The Royal Geographical Society, Vol. 1, No. 1, (Jan., 1879), ss. 38-62; J. Gelson Gregson, *Through The Khyber Pass*, Elliot Stock, London 1883, s. 10; Boris Rustam-Bek-Tageev, *Po Afganistanu. Priklyucheniya Russkago Puteshestvennika (Journey Through Afghanistan. Adventures of a Russian Traveler)*, D.P. Efimova, Mockba 1904, s. 156-157; S. Edward A. Morphy, *The Khyber*, Thacker, Spink & Co., Bombay 1899, s. 2-3.
29. “Khyber Pakhtunkhwa”, *Encyclopædia Britannica*, <https://www.britannica.com/place/Khyber-Pakhtunkhwa>, (20.06.2020). Elphinstone, a.g.e.,II, s. 42-43.
30. Ekber Şah, merkezi otoriteyi ve Orta Asya ile ticareti güçlendirmek için Agra’dan Kabil’e üzerinde her 27 km’de bir han ve 50 km’de bir posta (yam) istasyonunun olduğu Hayber üzerinden geçen bir taş yol inşa ettirmiştir. Bayur, a.g.e.,II, s. 143, 211, 305; Halis Bıyıktay, *Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu*, TTK Basımevi, Ankara 1991, s. 72; Docherty, a.g.e., s. 167-168; Sivrioğlu, a.g.e.,s. 166, 184-185
31. Hough, a.g.e.,s. 309; Havelock, a.g.e.,II, s. 188; Isaac Nicholson Allen, *Diary Of A March Through Sinde And Afghanistan*, J. Harchard And Son, London 1843, s. 349-350.
32. Muhammed Hekim Nahiz, *Afganistan Coğrafya Ansiklopedisi*, C. I, haz. Ali Ergun Çınar, Seyed Ali Moujani, Tika, İstanbul 2015, s. 534; Mountstuart Elphinstone, *An Account Of The Kingdom Of Caubul, And Its Dependencies, In Persia, Tartary, And India*, Vol. I, Richard Bentley, London 1842, s. 134-135; Nott, a.g.e.,s. 421; Thornton, a.g.e.,I, s. 385-386; “Spin Ghar Range”, *Encyclopædia Britannica*, <https://www.britannica.com/place/Spin-Ghar-Range>, (19.06.2020).
33. Sefid Kûh’un güneye uzanan boynuz şeklindeki kolu, Kurram Vadisi’ni Logar Vadisi’nden ayırır, ancak Azro pozisyonundan geçince ünlü Huşi ve Hacı Gar deve boynunu oluşturur, daha sonra Tire Geçidi’nden Gardez’in kuzeyindeki vadiye doğru uzanır. Onun kollarından biri Çarh’ın batısındaki Berki Racan ve Sacavend’i içine alır. Diğer kol ise Tikeh’in doğu bölümlerini, Heft Asya, Loreh, Şeş Gav, Sultan Mahmud Zaboli’nin (Gazneli Mahmud) türbesini de içine alarak ikiye ayrılır. Onun bir kolu, Zenehan, Tasan, Ramek’ten Devlet Han, Zurmat, Band Sardeh ve Gazne’ye kadar kuzey ve doğudan çevrelemektedir. Diğer kol ise Behlül sırtı ve Beybeyi nehrinin çevresinde yer almaktadır. Mapin Ghar’ın bazı kolları

- Kabil'den birkaç mil uzaklıktadır ki bu uzun ve kısa dağ silsileleri arasında Kabil ve Loger, Meydan ve Tangi Wardak yer almaktadır. Nahiz, a.g.e.,s. 534.
34. İlk kelime Farsça'nın bir lehçesi olan Derice'de beyaz (sefid); Peştuca'da "sepin"olarak geçerken, ikinci kelime Derice'de "renk"(gon) anlamına gelmektedir. Üçüncü kelime olan dağ ise Farsça'da "kuh", Derice'de "gar"ve Peştuca'da "ghar"olarak geçer. Nahiz, a.g.e.,s. 534
 35. Herbert A. Giles, Record Of The Buddhistic Kingdoms,Trübner & Co., London 1877, s. 25-26; James Legge, A Record Of Buddhistic Kingdoms Being An Account By The Chinese Monk Fâ-Hiens Of His Travels In India And Ceylon (A.D. 399-414), Clarendon Press, Oxford 1886, s. 40; Kürşat Yıldırım, "Fa Hsien'in Türkistan'da Seyahati", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi,Cilt: 15, Sayı: 1, Yaz 2015, s. 51-52
 36. Si-Yu-Ku, Buddhist Records of The Western World,Translated by Samuel Beal, Vol. I, Trübner & Co., London 1884, s. 91.
 37. Hye Ch'o, The Hye Ch'o Diary Memoir of the Pilgrimage to the Five Regions of India, trans. Y. Han-Sung, J. Yün-Hua, I Shotaro and L.W. Preston, Asian Humanities Press-Po Chin Chai Ltd., California-Seoul 1984, 48-51; Yong-Seong Cho, Wu-Ko'ng Seyahatnamesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1993, s. 26, 30; Yıldırım, "a.g.m.", s. 8-9; Ihsan Ali vd., "New Exploration In The Chitral Valley, Pakistan: An Extension Of The Gandharan Grave Culture", Antiquity,Vol: 76, Issue: 293, September 2002, s. 648.
 38. Marcus Nüsser and Wolf Bernhard Dickore, "A Tangle In The Triangle: Vegetation Map Of The Eastern Hindukush (Chitral, Northern Pakistan)", Erdkunde, Vol: 56, Issue: 1, Jan. - Mar. 2002,s. 41-42.
 39. Sefid Kûh Dağları'ndaki akarsu ve vadiler şu şekildedir: kuzeyde Hayber, Naziyan, Şinvar, Eçin, Deh Bala, Peçir Agam, Veziri, Hugiyanı, Keçe, Mamahil, Merkihil (gil), Nigerhil, Tatu, Eşpan, Hisarek Galzai, Tizin, Serubi, Bethak, Şiyuki, Çehar Asyab, Museni, Sorhab, ElTemur, Tengî Verdek, Şenz, Navegi, Celgeyi Gazni, Şolger, Ab Bend, Dile Vazehah. Güneyde ise Tira, Kurram, Caci, Rokiyan, Hasan Hil, Meçlegu, Rud Ahmadzai, Zermet, Tutahil, Meydan Hule, Der Meylen, Neke, Giyan, Mest Toy, Bir Guti. Nahiz, a.g.e.,s. 534.
 40. Godfrey Thomas Vigne, A Personal Narrative Of A Visit To Ghuzni, Kabul And Afghanistan, And Of A Residence At The Court Of Dost Mohamed, With Notices Of Runjit Sing, Khiva, And The Russiand Expedition,Whittaker & Co., London 1840, s. 232-233.
 41. John Wood, A Journey To The Source Of The River Oxus,John Murray, London 1872, s. 105.
 42. John Campbell, The Afghan Frontier,Edward Stanford, London 1879, s. 15.
 43. Thornton, a.g.e.,I, s. 385-386.
 44. Muhammed Naveed Anjum, "Rock Aggregate Potential of the Limestone Units in the Khyber Formation, Khyber Ranges, Pakistan", International Journal of Economic and Environmental Geology, Vol: 9, Issue: 4, January 2018, s. 15-16.
 45. Nahiz, a.g.e.,s. 534; Muhammad Sadiq Malkani vd., "Mineral Deposits Of Khyber Pakhtunkhwa and Fata (Pakistan)", U.J.Sci TechI,Vol: 6, November 2017, s. 23.
 46. Hough, a.g.e.,s. 309; Havelock, a.g.e.,II, s. 189; Nott, a.g.e.,s. 421; Thornton, a.g.e.,I, s. 387; C.M. MacGregor, Central Asia Part II, Office Of The Superintendent of Government Printing,Calcutta 1871, s. 767; Morphy, a.g.e.,s. 16-17; Markham, "a.g.m.", ss. 38-62.
 47. Charles Masson, Narrative of Various Journeys in Balochistan, Afghanistan, The Panjab, & Kalat,Vol: I, Richard Bentley, London 1844, s. 158; William Barr, Journal Of a March From Delhi To Peshâwur and from Thence To Câbul,James Madden & Co., London 1844, s. 349; Hough, a.g.e.,s. 310-311; Havelock, a.g.e.,II, s. 190; Allen, a.g.e.,s. 350-351; MacGregor, a.g.e.,s. 768.
 48. Masson, a.g.e.,I, s. 153; Allen, a.g.e.,s. 353; Barr, a.g.e.,s. 348-349; Hough, a.g.e.,s. 310-311; Lawrence, a.g.e., s. 34; Thornton, a.g.e., I, s. 19; Morphy, a.g.e., s. 14-15; MacGregor, a.g.e., s. 768; Markham, "a.g.m.", ss. 38-62.
 49. Javed Iqbal, "Where History Meets Archaeology: Archaeological Sites and Historical Monuments Along The Khyber Pass", Ancient Pakistan (0066-1600),Vol. 25, 2014, s. 48.

50. James Atkinson, *The Expedition Into Afghanistan 1839-1840*, Wm. H. Allen & Co., London 1842, s. 377-378; Barr, a.g.e.,s. 349; Allen, a.g.e.,s. 353; Thornton, a.g.e.,I, s. 18.
51. Hough, a.g.e.,s. 311, 315; MacGregor, a.g.e.,s. 768.
52. Masson, a.g.e.,I, s. 153; Allen, a.g.e.,s. 354-355; Hough, a.g.e.,s. 311; Havelock, a.g.e.,II, s. 190-191; MacGregor, a.g.e.,s. 768.
53. Masson, a.g.e.,I, s. 149; Barr, a.g.e.,s. 325, 336; Allen, a.g.e.,s. 355; Hough, a.g.e.,s. 312; Nott, a.g.e.,s. 422; MacGregor, a.g.e.,s. 170-171; Tageev, a.g.e.,s. 157; Morphy, a.g.e.,s. 12-13.
54. Hough, a.g.e.,s. 312-313, 315; MacGregor, a.g.e.,s. 171.
55. Allen, a.g.e.,s. 358; Hough, a.g.e.,s. 313; Havelock, a.g.e.,II, s. 192-193; MacGregor, a.g.e., s. 768-769.
56. Robert Warburton, *Eighteen Years In The Khyber (1889-1898)*, John Murray, London 1900, s.72; Barr, a.g.e.,s. 324; Allen, a.g.e.,s. 358-359.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000